

TOLERANTLIK VA MILLATLARARO TOTUVLIK – TARAQQIYOT OMILI

D. D. Qoraboyeva

TDTU “Falsafa va milliy g’oya” kafedrası
katta o‘qituvchisi, (PhD)

N. A. Aliyev

TDTU, Neft va gaz fakulteti I bosqich talabasi

O‘zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridan boshlab jamiyatda millatlararo totuvlik va bag‘rikenglikni ta‘minlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan. O‘zbekistonda yashayotgan 130 dan ortiq millatlar manfaatlarini uyg‘unlashtirish, ular orasida totuvlikni ta‘minlash taraqqiyotning hal qiluvchi omili hisoblanadi. Mazkur yo‘nalishda millatlararo munosabatlarni yanada rivojlantirish, turli millat vakillarining tili, madaniyati, urf-odatlarini saqlash va rivojlantirish, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar yaratish bo‘yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirildi. Zero, yurtimizda hukm surayotgan do‘stlik va birdamlik muhiti, tinchlik va barqarorlik, amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligini oshirish, O‘zbekistonning xalqaro maydondagi obro‘-e‘tiborini yanada yuksaltirishning eng muhim omilidir.

Millatlararo munosabatlar va bag‘rikenglikning huquqiy asoslari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, milliy siyosatni muvofiqlashtiruvchi qonunlar, me‘yoriy-huquqiy hujjatlar, xalqaro huquqning umume‘tirof etilgan demokratik tamoyillariga tayanadi. Milliy jarayonlarning mohiyatini tushunish, yosh avlod tarbiyasiga oid ta‘sirchan siyosatni ishlab chiqish, yoshlar orasida millatlararo munosabatlarni uyg‘unlashtirish metodlarini yaratish uchun millatlararo bag‘rikenglik masalasi benihoya muhim ahamiyat kasb etadi. O‘rta Osiyolik mutafakkirlar Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur meroslarida hamda jadidlar Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Munavvar Qori Abdurashidxonov, Abdulhamid Sulaymon o‘g‘li Cho‘lpon kabilarning asarlarida Turkiston mintaqasida yashayotgan barcha xalqlar hamjihatlikda yashash lozimligi keltirilib, tolerantlik g‘oyalari ilgari surilgan.

O‘zbekiston o‘z mustaqilligini qo‘lga kiritgach, ijtimoiy-siyosiy, huquqiy-ma‘naviy hayotimizda tub o‘zgarishlar sodir bo‘ldi. Umuminsoniy, milliy va diniy qadriyatlar qayta tiklanib, xalqimizdagi sharqona fazilatlar, ilg‘or va bunyodkor g‘oya, mafkura hamda ma‘naviyat kundalik amaliy hayotimizga keng kirib keldi. Ular istiqloqlarning eng muhim vositalari sifatida sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda, komil inson va sog‘lom jamiyat yaratishning eng muhim omili

sifatida katta ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni tiklash, poklash va rivojlantirishga zaruriy imkoniyatlar yaratilmoqda. Bu esa mustaqillikni yanada mustahkamlash, jamiyatni insonparvarlashtirish, modernizatsiyalash va erkinlashtirishga hamda jahondagi dinlararo o'zaro bog'liqlikni mustahkamlashga imkoniyatlar yaratmoqda. Shuningdek, ijtimoiy hayotimizda ezgulik va poklanish bilan barobar tolerantlik, diniy-an'anaviy va axloqiy bag'rikenglik mustahkam o'rin egallamoqda.

Tolerantlik – keng miqyosli tushuncha. U jamiyat hayotiga ta'sir qiluvchi inson sog'ligidan tortib, axloq va qonuniylikkacha bo'lgan jihatlarni qamrab oladi. Tolerantlik atamasini 1953 yilda ilmiy muomalaga kiritgan P.Madevarning fikricha, tolerantlik immunitetiga ega bo'lgan sog'lom organizmning yot jismlarga qarshi immun ta'sirining susayishi yoki yo'qolishidir. Tolerantlilik (lot. - chidamoq) – a) O'zgaralar turmush tarziga, hatti-harakatiga, urf-odatlariga, his-tuyg'ulariga nisbatan chidamlilik. b) Noqulay emotsional omillarga nisbatan chidamlilik. Rossiya sotsiologik ensiklopediyasida ham tolerantlik atamasiga xuddi shunday ta'rif beriladi. Tolerantlik qachon va qanday vaziyatlarda dunyo madaniyatiga kirib kelgan. Manbalarda ko'rsatilishicha: Ispan tilida (Tolerancia) “fikr va g'oyalardan eng yaxshisini tan olish” deb, tarjima qilinsa; Ingliz adabiyotlarida “toqatlilik, sabr va chidamlilik”; Xitoy (kaun rong) manbalarida “boshqalarga nisbatan bag'rikeng munosabatda va kelishuvchan bo'lish”; Arab tilida (tasam'ul) “kechirish, muloyimlik, rahmdillik, sabrtoqatlilik” deb ta'rif beriladi. Yuqoridagi ta'riflarni umumiy bir tizimga keltirsak, tolerantlik – lotincha “tolerantia” sabr – toqat, jamiyatdagi turfa madaniyatlilik, turli fikrlilikning mavjudligini tan olish, qabul qilish, to'g'ri tushunish va hurmat qilishga qaratilgan ijobiy munosabatdir.

Tolerantlik – o'zbek tili atamasi bilan izohlasak millatimiz har bir insonga xos bag'rikenglik odamlarga himmat va muruvvatli, mehroqibatli, samimiy, g'amxo'r va e'tiborli, sabr-qanoatli, kechirimli bo'lishini anglatadi. Keng ma'noda bag'rikenglik hamisha insonga xos eng oliy xulq-odob qoidalarini o'zida mujassamlashtirgan, odamlarni bahamjihat yashashlariga ko'maklashish, odamlarda hayotga, orzumaqsadlarining ijobat bo'lishiga ishonch hissini uyg'otish hamda hayot sinovlari, muammo va qiyinchiliklarini engib o'tishlarida kuch-qudrat, iroda, tetiklik tuyg'usini uyg'otish, umuminsoniy diniy va milliy qadriyatlarni saqlash, ularni poklash va mukammallashtirish bilan birga bu qadriyatlarning avloddan-avlodga vorislik qonuni asosida etkazishga xizmat qilmog'i lozim. Buning uchun yurt fuqarosi, ayniqsa, o'sib kelayotgan barkamol avlod xulq-odobida kuyunchaklik, yangilik yaratishga ishtiyoq, bunyodkorlik fazilatlarini shakllanishi lozim. Bunda shaxslar bezovta qalbi, beorom tafakkuri, ezgulikka yo'naltirilgan shuur va shukuhi bilan xalqni olg'a boshlaydilar, millat ruhini uyg'otadilar, kuchiga kuch qo'shadilar.

Yurtimiz fuqarosining kamoloti – yurt kamoloti, erkinligi va ma'naviy-axloqiy etukligi el, millat erkinligi va barqarorligidir. Bu esa har bir kishidan o'zligini anglash, haq-huquqini tanish, atrofidagi sodir bo'layotgan voqea-hodisalarga mustaqil yurt, millat, davlat, dunyo manfaatlari bilan uyg'un holda anglash, boshqalar ahvoli, faoliyati, hatti-harakati va insoniy munosabatlariga adolat, muruvvat va iltifot nuqtai nazaridan qarashini taqozo qiladi. Xalqimizning hayotbaxsh ma'naviy-axloqiy fazilatlarini ijtimoiy hayotimizning ko'p sohalarida namoyon bo'lmoqda. Xalqimizning turmush tarziga xos muruvvat, sahoovat, iltifot, himmat va bag'rikenglik, o'zbek xalqiga xos betakror, milliy qiyofa baxsh etmoqda. Bu fazilatlar o'z navbatida yurt barqarorligiga, tinchlik osoyishtalik, millatlararo totuvlik, umuminsoniy madaniyat va ma'naviyat rivojiga xizmat qilmoqda. Yurt istiqboli va istiqboliga daxldorlik hissini kamol toptirishga xizmat qiluvchi omillarga aylanmoqda. Insoniyat ibtidosidan inson eng oliy qadriyat sifatida qadrlangan. Ollah taoloning eng oliy ne'mati ham insondir.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "inson qadri uchun" shiori davlat siyosatining insonparvarligidan dalolat bermoqda. Inson kamoloti, salomatligi, uning mukammallikka erishuvi Sharqda qadimiy xalq og'zaki ijodiyoti, maqol va naqlarda, rivoyat va ertaklarda, ayniqsa, muqaddas kitoblarda, alloma, mutafakkir, tasavvuf ta'limoti, qarash va g'oyalarida alohida o'rin egallagan. Halollik, muloyimlik, saxovat, insonparvarlikka etaklaydi. Bu orzu umidlar mustaqillik sharoitida inson hayotining hamma jabhalarida o'zini ro'yrost namoyon etmoqda. Kishilarning hayotiy tajribasi shuni ko'rsatadiki, ular o'z atroflarida nafaqat moddiy dunyoni, balki insoniy munosabatlar dunyosini ham yaratadilarki, bu munosabatlar ijtimoiy axloq tizimini tashkil etadi. Bu ahloq esa ma'lum milliy va madaniy hamjamiyatlar uchun harakterli bo'lgan urf-odatlar, an'analar, me'yorlar vositasida boshqariladi. Turli mamlakatlar aholilari, har bir alohida ijtimoiy guruh, qishloq va shahar aholisi - xullas barcha odamlar o'z qoidalari, urfodatlar va an'analari dunyosida hayot kechiradilar. Bu dunyo o'ziga xos til, xulq-atvor, e'tiqod, estetik qarashlar tizimi, ijtimoiy institutlarda namoyon bo'ladi.[3;20]

O'zbekiston hududida istiqomad qilayotgan xalqlarning tarixi qadim o'tmishga borib taqaladi. Yashab turgan hududimiz umumjahon sivilizatsiyasi beshiklaridan biri hamda Buyuk ipak yo'li kesishgan mintaqa bo'lganligi bilan ko'p xalqlar o'tmishidan guvohlik beradi. Ma'lumki, o'zbek xalqining tarixi juda qadim va katta davrni hamda juda keng geografik mintaqani, shuningdek, tub burilish, yuksalish va inqiroz bosqichlarini ham o'z ichiga oladi. U xilma-xil ijtimoiy voqea va hodisalarga, turli xalqlar, har xil diniy va madaniy qatlam, g'oyaviy dunyoqarash, falsafiy oqimlarga

boy, jahon sivilizatsiyasining eng qadimiy va navqiron o'choqlaridan biri hisoblanadi.

O'zbekistonda millatlararo munosabatlar va tolerantlikning barcha jihatlarini ilmiy tahlil etish; millatlararo munosabatlar va tolerantlikning davlat hamda jamiyat ravnaqidagi o'rnini his etish va tafakkur qilish har bir O'zbekiston fuqarosi uchun ahamiyatlidir. Bag'rikenglikni anglash uchun uzoq moziyga nazar tashlash lozimdir. Ulug' Sohibqiron Amir Temur Turon xalqi haqida mushohada yuritganda uning ildizi chuqur, tarixi qadimiy, turk xalqining bosh tomiridir, degan bo'lsa, XX asr ulug' adibi, buyuk shoirimiz G'afur G'ulom "O'zbek xalqining tarixi Misr ehromlaridan ham qadimiydir", - degan edi. Haqiqatdan, moziyga nazar tashlasak, inson mehnat orqali insoniyat rivojining ma'lum bosqichida odamning 10 insonlashuvi jarayoni muhim omillardan biri bo'lib, shu tariqa ma'naviy-axloqiy jarayon shakllana boshlagan. Turli bosqichlarni bosib o'tgan. Bu bosqichlardan o'tishda xalqimiz benazir go'zallik va falsafiy teranlik, ezgulik, odamiylik, ayniqsa, muruvvat, iltifot bilan sug'orilgan fazilat-xislatlar millatimizni ko'z-ko'z qiluvchi haqiqiy qudratini, o'ziga xos xususiyatlarini so'nmas mayog'iga aylangan. Moziy bulog'idan oziqlangan bag'rikenglik, muruvvat va saxovat yangicha mazmun-mohiyat, serqirra qiyofasi bilan bugungi hayotimizda bo'y ko'rsatmoqda.

Tolerantlikning yagona ilmiy ifodasini berishga intilishda kattagina qiyinchiliklar yuzaga keladi. Bu qiyinchiliklarning sababi "tolerantlik" so'zining turli bilim sohalarida - etika, psixologiya, siyosat, dinshunoslik, falsafa, tibbiyot va hokazolarda qo'llanib, shu sohalarga bog'liq holda talqin etilishidir. V.I.Dal lug'atida "tolerantlik" rahm-shafqat, marhamat yuzasidagina kimgadir yoki nimagadir chidam bilan qarash xususiyati, sifati deb talqin etiladi. Ko'pchilik zamonaviy lug'atlar bu talqinni deyarli takrorlaydi. "Tolerantlik" so'zi bilan ifodalanadigan sifatning zarurligi va ijobiy mohiyatini ochib beruvchi kengaytirilgan ta'rifni biz "Kratkaya filosofskaya ensiklopediya" (qisqacha falsafiy qomus)da o'qiymiz: "Tolerantlik boshqa turdagi qarashlar, urflar, odatlarga nisbatan murosasozlikdir. Tolerantlik turli xalqlar, millatlar va dinlarning o'ziga xosliklariga nisbatan zarurdir. U o'z-o'ziga ishonish belgisini, o'z shaxsiy pozitsiyalarining mustahkamligiga ishonchni, hamda o'zga nuqtai nazarlar bilan qiyoslanishga cho'chimaydigan va ma'naviy raqobatdan qochmaydigan barcha uchun ochiq g'oyaviy oqim belgisini ifodalaydi".

"Murosasozlik" ma'nosining to'liqroq ta'rifi, nazarimizda, A.A.Guseynov va I.S.Kon tahriri ostida chop etilgan etika bo'yicha lug'atda berilgan: "Murosasozlik boshqa kishilarning manfaatlari, e'tiqodlari, dinlari, odatlari va hatti-harakatlariga munosabatlarini bildiruvchi axloqiy sifatdir. O'zaro bir-birini tushunish va turli xildagi manfaatlar va nuqtai nazarlarni hech qanday tazyiqsiz, asosan tushuntirish va

ishontirish usullari bilan bir bitimga olib kelishga intilishda namoyon bo'ladi..." Falsafaga oid adabiyotlarda "tolerantlik" tushunchasining har xil turlari ko'rsatiladi. Jumladan L.V.Skvorsov biron-bir davlatda muayyan tarixiy vaqtda ustunlik qiluvchi ijtimoiy ong hamda tarkib topgan tolerantlik turi o'rtasida bog'liqlik mavjudligini ta'kidlaydi.

"Tolerantlik" tushunchasining mohiyatini to'laroq anglab yetish uchun uning aksi bo'lgan "Notolerantlik" (murosasizlik) ma'nosini ko'rib chiqamiz. Tolerantlikka berilgan ta'rifdan kelib chiqsak, notolerantlik u yoki bu ijtimoiy guruhning madaniy o'ziga xosligiga, umuman boshqa ijtimoiy guruhlar yoki ularning alohida vakillariga nisbatan salbiy, dushmanlarcha munosabatni anglatadi. "Dushmanlilik uchligi"ga kiruvchi eng kam ijtimoiylashgan, hamda shuning uchun tarixan eng dastlabki histuyg'ulardan biri bu jahldir. Unga yuqori darajadagi g'ayri ixtiyoriylik va past darajadagi nazorat xos bo'lgani uchun, u agressiyaning o'zining o'ta zo'ravonligi bilan ajralib turuvchi shaklida namoyon bo'lishi mumkin. Boshqalardan ustunlik hissi esa nafrat, hurmatsizlik hissi yo'naltirilgan ob'ektning haqiqiy xususiyatlariga diqqat-e'tiborning etishmasligidan kelib chiqadi. Bu his o'z natijalariga ko'ra jahl hissidan ancha havfliroqdir. Ko'rsatib o'tilgan dushmanlilik uchligi ichida nafrat eng sovuq hisdir. Nafratning xavfliligi shundaki, u jahl va hazar hislariga qaraganda ko'proq barqarorlikka ega. Jahl tez ko'tarilib, tez o'tib ketishi bilan tavsiflanadi. [6;25]

Mazmun nuqtai-nazaridan olganda esa "tolerantlik" tushunchasi bilan "notolerantlik" yoki "intolerantlik" tushunchasining munosabati o'ziga xos hususiyatga egadir, chunki "tolerantlik" hamisha muayyan ob'ekt (ob'ektlarga) nisbatan kechinmalar, fikr-o'ylar va harakatlarning birmuncha cheklanishi mavjudligini nazarda tutadi; bu cheklanishning ma'nosi va yo'nalishi esa mavhumligicha qolaveradi. Holbuki yuqorida sanab o'tilgan boshqa ijobiy tushunchalarning mazmunida aniq sharoitni hisobga olmay shunchaki ko'rib chiqiladigan va hech qanday limitlarsiz qolaveradigan jarayonlar va nuqtai nazarlarning yo'nalishiga asosiy urg'u beriladi. "Tolerantlik"da esa cheklash, asosiy imperativ hisoblanadi, bunda o'z psixologik faoliyatining emotsional, ratsional va amaliy-iroda sohalariga etarli ravishda ega bo'lgan va o'z kechinmalari va harakatlarining yo'nalishini ham, mazmunini ham nazorat qila olish uchun sotsiumda amalga oshiriladigan sub'ekt (sub'ektlar) ning mavjudligini taqozo etadi. "Notolerantlik" esa, aksincha, tanqidiy-buzg'unchilik harakatlarida to'la erkinlikni nazarda tutadi, bu harakatlarning chuqurligi va davomiyligi (hech bo'lmaganda ularning tashqi ko'rinishlari) notolerant sub'ekt (sub'ektlar) tomonidan o'zini o'zi biron-bir tarzda cheklashlar nimaligini bilmaydi. [6;12]

Mamlakatimizda millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik sohasida ijobiy va o'zaro hurmatga asoslangan muhitni mustahkamlash borasida olib borilayotgan

islohotlar natijasida millatlararo va dinlararo munosabatlarning yangi modeli yaratildi. Ushbu model turli millat va din vakillari o'rtasidagi millatlararo va dinlararo muloqot, konstruktiv yondashuv va barcha fuqarolarning qonun oldida tengligiga asoslanadi.

Shu ma'noda, so'nggi yillarda O'zbekistonda millatlararo munosabatlar va din sohasida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar mamlakatda ushbu sohalarda yangicha yondashuv va strategik maqsadni birlashtirgan tizim shakllanishiga xizmat qildi. Mazkur tizimning muvaffaqiyati esa yurtimizda tinchlikni saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, barqaror rivojlanish uchun zamin yaratmoqda. Zero, zamonaviy davlatning bosh maqsadi jamiyatda hamjihatlik va barqarorlik, inson huquq va erkinliklarining samarali himoya qilinishini ta'minlashdan iborat.

Bu borada Asosiy qonunimiz — Konstitutsiya nafaqat jamiyat va davlat taraqqiyotini belgilovchi oliy darajadagi siyosiy-huquqiy hujjat, balki mamlakatimizda yashovchi har bir fuqaroning munosib turmush tarzini kafolatlovchi muhim asosdir.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2019. – 80 b.
2. Мирзиёев Ш. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргалликда барпо этамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – 56 б.
3. Мирзиёев Ш. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 48 б.
4. Каримова Э. Социомаданий толерантлик. “Ёшларда толерантликни юксалтириш - фуқаролик жамиятини қуриш омили” мавзусидаги Республика илмий – амалий конференция материаллари. – Тошкент – Бухоро, 2007 йил 15-17 ноябрь. –Б. 18-21.
5. Раҳимов М., Абдимўминов О. Ўзбекистон ва БМТ: муносабатлар тарихи ва барқарор ривожланиш омиллари. – Тошкент: Намкornashr, 2021. –Б.52-75.
6. Муртазаева Р. Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар ва толерантлик. Дарслик. – Тошкент: Mumtoz so'z, 2019. – Б.12- 25.
7. Муртазаева Р. Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар ва бағрикенглик. Олий ўқув юртлари учун ўқув қўлланма. – Тошкент: Университет, 2007. – 183